

CHOTQOL DAVLAT BIOSFERA QO‘RIQXONASIDA KENG TARQALGAN AYRIM DORIVOR O‘SIMLIK LARNING ZAMONAVIY TIBBIYOTDA VA XALQ TABOBATIDA QO‘LLANLISHI

Эльвира Азатовна¹, Abdurasulov Shuxrat Ergashovich², Islamov Avaz Musayevich³

¹Пензенского государственного аграрного университета доцент кафедры биология, биологические технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза» Латыпова

^{2,3}Toshkent davlat agrar universiteti Ekologiya va botanika kafedrası

Katta o‘qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15178045>

Аннотасија. Ushbu maqolada Chotqol davlat biosfera qo‘riqxonasida keng tarqalgan ayrim dorivor o‘simliklar yoritilgan. Bulardan Fabaceae oilasi vakili *Nashtarsimon termopsis* (afsonak) va Lamiaceae (Labiatae) oilasiga mansub *Qalanpir yalpiz*, *Mentha piperita* L. o‘simlik turlaridir. Ushbu o‘simliklarning tarqalish areallari ularning dorivorlik xususiyatlari, kimyoviy tarkibi, xalq tabobatidagi va zamonaviy tabobattagi ahamiyatlari to‘liq yoritilgan. Bundan tashqari ushbu turlarining morfologik tuzilishi batafsil tavsiflangan.

Kalit so‘zlar: Avitsena, farmakognoziyaga, saydana, termopsis, mentha piperita L., sinarozid, genistein, xrizoeriol, paxikarpin, metilsitizin, angirin, efir moyi, karotin, gesperidin, betain, ursol, oleanoltriterpen kislotalari, metol, menton, mentol efirlari, sitronellol, pulegon, silvestren, terpenoidlar, stenokardiya, istisqo, qo‘tir, bod, vitamin S, termopsilansin glikozidi, flavonoidlar.

Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые лекарственные растения, широко распространенные на территории Чаткальского государственного биосферного заповедника. Среди них представители семейства Бобовые – *Thermopsis lanceolata* и семейства Яснотковые – *Mentha piperita*. Ареалы распространения этих растений богаты их лечебными свойствами, химическим составом, значением в народной медицине и современной медицине. Кроме того, подробно описано морфологическое строение этих видов.

Ключевые слова: Авицена, фармакогнозия, сайдана, термопсис, мента пиперита Л, синарозид, генистеин, хризоеериол, пахикарпин, метилситизин, ангирин, эфирные масло, каротин, гесперидин, бетаин, урсол, олеанолтритерпеновые кислоты, ментол, ментон, ментольные эфиры, цитронеллол, пулегон, цилвестрен, терпеноиды, стенокардия, честотка, энурез, подагра, витамин С, гликозид термопсиланцин, флавоноиды.

Anotation. This article discusses some medicinal plants that are widespread in the Chatkal state biosphere reserve. Among them are representatives of the legume family – *Thermopsis lanceolata* and the Lamiaceae family – *Pepperitum* the distribution areas of these plants are rich in their medicinal properties, chemical composition, and significance in folk and modern medicine. In addition, the morphological structure of these species is described in detail.

Keywords: Avicena, pharmacognosia, saydana, thermopsis, menthe piperita L, sinarosite, genistein, chrysoeriol, pachycarpine, methylsitisine, angirin, essential oil, carotene, hesperidin, betaine, ursole, oleanol triterpene acids, menthol, menthone, menthol ethers, citronellol,

pulegone, cylvestrene, terpenoids, scabies, enuresis, gout, vitamin C, thermopsilancin glycoside, flavonoids.

Kirish

Chotqol davlat biosfera qo'riqxonasi G'arbiy Tyan-Shanning g'arbiyva shimoliy yon bag'irlari Chotqol tog' tizmasida joylashgan. Qo'riqxonada Toshkent viloyati, Bo'stonliq tumani hududida dengiz sathidan 1500 m dan 3900 m gacha balandlikda joylashgan bo'lib, shimol va shimoliy garbdan Burchmullo o'rmon xo'jaligi, janubiy sharqdan Ohangaron tumani bilan, shardan esa Namangan viloyatining Chortoq tumanlari bilan chegaralangan Qo'riqxonada umumiy maydoni 24706 gektarni tashkil etadi. Chotqol davlat biosfera qo'riqxonasida yuksak o'simliklarning 70 ta oilasiga mansub 770 tur va kenja tur o'simliklar aniqlangan bo'lib shundan 25 turi O'zbekiston Respublikasi "Qizil kitobi" ga kiritilgan. Bundan tashqari o'simliklardan yem-xashak o'simliklari, har xil turdagi dorivor o'simliklar, efir moyli o'simliklar, saponinli o'simliklarning, oshlovchi modda tanini o'z ichiga olgan o'simliklar keng tarqalgan.

Kishilik jamiyatida insonlar qadim zamonlardan buyon o'z kasalliklarini davolash uchun o'zlari yashab turgan yashash joylarida tabiatdagi o'simliklarni ishlatib kelganlar. Organnizmni profilaktika qilish maqsadida o'simliklardan foydalanganlar. Miloddan 3000 yil avval ko'knori, rayhon va boshqa o'simliklarning tanaga ta'siri dorivorlik hususiyatlari allaqachon ma'lum bo'lgan. Gippokrat O'rta Osiyoning yirik olimlari Abu Ali ibn Sino (Avitsena) va Abu Rayxon Beruniy dorivor o'simliklar faniga katta hissa qo'shgan. Ibn Sino o'simliklardan eng ko'p o'rgangan va muvaffaqiyatli qo'llaniladigan dori-darmonlar to'plami bo'lgan "Tibbiyot fanlari qonuni" ko'p jildli asarining yaratuvchisi sifatida mashhur bo'ldi.

Markaziy Osiyo va unga tutash hududlarda o'sadigan o'simliklar to'g'risida. Ushbu asarning ikkinchi kitobi o'sha davrdagi tibbiyot amaliyotida qo'llanilgan dori vositalariga bag'ishlangan bo'lib, unda 800 dan ortiq o'simlik, hayvon va mineral kelib chiqadigan dorivor moddalarning tavsiflari mavjud.

Beruniy ko'plab o'simliklarni batafsil tavsiflab, tizimlashtirgan holda dorivor o'simliklar haqidagi fan – farmakognoziyaga asos solgan, ularning ba'zilariga turli tillarda nom berishga harakat qilgan. Farmakognoziyaga oid "Saydana" asarini Beruniy umrining oxirida yozgan.

Ushbu kitobda jami 750 ga yaqin o'simlik turlari qayd etilgan. Kitobda o'simliklar yetkazib berilgan mamlakatlarning 400 ga yaqin nomi ko'rsatilgan (O'rta Osiyo, Afg'oniston, Eron, Arabiston, Ozarbayjon, Armaniston va ular o'sadigan boshqa hududlardan).

Tadqiqot uslubining tavsifi: Chotqol davlat biosfera qo'riqxonasida tarqalgan yuksak o'simliklarning yirik oilalari–Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Brassicaceae, Lamiaceae, Rosaceae, Boraginaceae, Apiaceae kabi yirik oilalar tashkil etilganini tadqiqotlarimiz jarayonida aniqladik. Tajribalarimiz natijalariga ko'ra xududlarda mavjud ayrim o'simliklarning tarqalish xududlari morfologik o'rganildi va umumiy tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqotlarimiz natijalariga ko'ra Chotqol davlat biosfera qo'riqxonasida keng tarqalgan ayrim dorivor o'simliklardan Leguminoseae yoki Fabaceae oilasi vakili Nashtarsimon termopsis (afsanak) - Termopsis lansetniy va Lamiaceae (Labiatae) oilasiga mansub Qalanpir yalpiz Myata perechnaya - Mentha piperita L. o'simlik turlari ekanligini aniqladik. Ushbi o'simlik turlari ustida fenologik va morfologik kuzatuvlar olib bordik.

Shunday o'simliklardan Termopsis lansetniy Leguminoseae yoki Fabaceae oilasi vakili Nashtarsimon termopsis (afsanak) - Termopsis lansetniy - Thermopsis. Lanceolata R.Br.; Choziq mevali termopsis (afsanak) - Termopsis dlinnoplodniy - Th. Dolichocarpa V.

Niritin. O'simlik tasviri termopsis turlarining poyasi ko'p sonli bo'lib, tik o'sadi va shoxlagan. Barglari uchta cho'ziq nashtarsimon, cho'ziq ellipssimon yoki keng teskari tuxumsimon bo'lakli va ikkita qo'shimcha bargli bo'lib, poyasi bilan shoxlarida bandi yordamida ketma-ket o'rnashgan. Sariq rangli besh bo'lakli gullari poyasi bilan shoxlarning yuqori qismiga joylashgan shingil gul to'plamini hosil qiladi. Mevasi - cho'ziq yoki cho'ziq ellipssimon, to'g'ri biroz o'roqsimon egilgan, tuksiz yoki tukli, ko'p urug'li, pishganda ochiladigan dukkak.

May - avgust oylarida gullaydi, mevasi iyun – sentabrda. Termopsis turlarining xammasi zaharli !

Geografik tarqalishi. Termopsis turlari qora, sho'rtuproqli xamda qumli yerlarda, tog' yon bag'irlarida, mayda shag'alli qiyalarda, tog'dagi daryolar qirg'og'ida, tog'lardagi daraxtzorlarda va chakalakzorlarda, cho'l va o'rmon cho'l zonalarida hamda begona o't sifatida bug'doyzorlarda o'sadi. Ular O'rta Osiyo (asosan Qirg'iziston va O'zbekiston respublikalarida), Qozog'istonda, Sibir MDXning Yevropa qismida uchraydi.

Qo'llaniladigan qismi. Yer ustki qismi va urug'i. Yer ustki qismi o'simlik gullay boshlashidan to meva tukkuniga qadar o'rib olinadi va soya yerda quritiladi.

Mevasi pishganda (avgust - sentabr oylarida) o'simlik yig'iladi, ochiq yerda - quyoshda quritiladi. So'ngra yanchib, urug'i ajratib olinadi.

Kimyoviy tarkibi va ishlatilishi. Termopsis turlarining hamma qismi tarkibida alkaloidlar (yer ustki qismida 0.5-3.6%, urug'ida - 2-3,34%, ustki qismida yana 4.57 - 4.88% organik kislotalar, 2.94 - 4.8% qandlar, saponinlar, efir moyi, 289 mg% gacha vitamin S, termopsilansin glikozidi, flavonoidlar genistin, sinarozid, genistein, xrizoeriol va boshqalar) 3.65 - 5.08% smolalar, shilliq, oshlovchi va boshqa moddalar bor.

Alkaloidlar summasidan termopsin sitizin, paxikarpin, metilsitizin, angrin va boshqa alkaloidlar sof xolda ajratib olingan.

Termopsisning dori preparatlari (damlama, suyuq va quruq ekstraktlari) surinkali bronxit, pnevmoniya va nafas yo'llarining boshqa kasalliklarida balg'am ko'chiruvchi vosita sifatida qo'llaniladi. sitizin alkaloididan sititon preparati (alkaloidning ampuladagi 0.15% li eritmasi) operatsiya vaqtida, umumiy zaxarlanganda (masalan is gazidan), yangi tug'ilgan chaqoloqlarda nafas olish to'xtab qolgan xollarda nafas markazini qo'zg'atuvchi hamda qon bosimi pasayganda uni ko'taruvchi dori sifatida ishlatiladi.

Yer ustki qimining quruq ekstrakti balg'am ko'chiruvchi va yo'talni qoldiruvchi dori - pektol, yo'tal qoldiruvchi quruq mikstura (kattalar uchun), yer ustki qismi esa yo'talga qarshi tabletka tarkibiga kiradi.

O'simlik damlamasi hamda tabletkasini dorixonalardan bemalol sotib olish mumkin.

Bundan tashqari quyidagi dorivor tur Qalanpir yalpiz

Qalanpir yalpiz Myata perechnaya - *Mentha piperita* L. O'simlik tasviri. Qalanpir yalpiz yasnotkadoshlar (labguldoshlar) - Lamiaceae (Labiatae) oilasiga mansub, bo'yi 30-100 sm keladigan ko'p yillik o't o'simlik. Poyasi bir nechta, tik o'sadi, to'rt qirrali, barglari cho'ziq tuxumsimon yoki nashtarsimon, o'tkir uchli, arrasimon notekis qirrali bo'lib qisqa bandi yordamida poyada qarama-qarshi o'rtnashgan. Qizil binafsha rangli, mayda gullari poyasi bilan shoxlari uchida g'uj joylashgan boshhoqsimon to'pgulini hosil qiladi. Mevasi - to'rtta yong'oqcha. Iyun - sentabr oylarida gullaydi.

Geografiq tarqalishi. MDX da qalanpir yalpiz yovvoyi holda uchramaydi. U Ukraina, Belarusiya va Moldaviya respublikalarida, Krasnadar o'lkasi hamda Voronej viloyatida o'stiriladi. Qo'llaniladigan qismi. Tibbiyotda qalanpir yalpizining bargi, ba'zan efir moyi olish uchun yer ustki qismi va o'simlikdan olingan efir moyi ishlatiladi. Bargi (yoki yer ustki qismi) o'simlik gullay boshlaganida o'rib olinadi, xirmonda so'litaladi, so'ngra so'ri ustida yoki quritgichda quritiladi. Shu vaqtda poyasidan barglar to'kiladi. Poyasi esa tashlab yuboriladi. Keyin barglarni quyoshda oxirgi marta quritib olinadi. O'simlik kuzda yangitdan ko'karib, gullash davrida yana bir marta o'rib olinadi. Efir moyi olish uchun o'rilgan yer ustki qismi quritilmay farmotsevtika zavodlariga yuboriladi.

Kimyoviy tarkibi va ishlatilishi. Qalanpir yalpiz bargi tarkibida 2.4-2.75 % efir moyi, karotin, gesperidin, betain, ursol va oleanoltriterpen kislotalari bor. Efir moyi 41-65% metol, 9-25 % menton, 4-9 % mentol efirlari va boshqa birikmalardan tashkil topgan.

Qalanpir yalpizni qadimdan tabobatda turli kasalliklarni davolash uchun ishlatilgan. Abu Ali ibn Sino qalanpir yalpiz bilan bosh va quloq og'rig'ini davolagan, hamda qon oqishni va qon aralash qusishni to'xtatish, ovqat xazmni yaxshilash, yaralarni, sariq va boshqa kasalliklarni davolash uchun ishlatgan.

Qalanpir yalpiz bargi va efir moyining dorivor preparatlari (damlamasi, nastoykasi va yalpiz suvi) ko'ngil aynish va qusishni to'xtatishda xamda ovqat xazmni yaxshilashda ishlatiladi. Yalpiz suvi yana og'iz chayqash va suyuq dorilar ta'mini yaxshilash uchun qo'llaniladi. Mentol preparatlari quloq, burun, nafas yo'llari kasalliklarida xamda tish og'rig'ini qoldirish uchun ishlatiladi. Mentoldan bosh og'rig'ini qoldiradigan migren qalami tayyorlanadi. Mentol preparati - validol stenokardiya (ko'krak qisish kasalligi) ga davo qilishda ishlatiladi. Bargi tinchlantiruvchi, o't xaydovchi va meda kasalliklarida ishlatiladigan yig'malar - choylar, efir moyi qorin og'rig'ini qoldiruvchi tabletka va tomchilar, mentol

ingofen tarkibiga kiradi. Efir moyidan oziq – ovqat sanoatida va parfyumeriyada foydalaniladi. O‘rta Osiyo xalq tabobatida yalpizning yana ikki turidan foydalaniladi:

Osiyo yalpizi – Myata aziatskaya – M. Asiatica Boriss. dala yalpizi – Myata polevaya – M. arvensis L. Geografik tarqalishi. Osiyo yalpizi faqat O‘rta Osiyoda, Dala yalpizi O‘rta Osiyo, MDX ning Yevropa qismi, Kavkaz va Sibrdagi nam yerlarda, ariq bo‘ylarida, tog‘ etaklaridan boshlab, to o‘rta qismigacha bo‘lgan yerlarda o‘sadi.

Qo‘llaniladigan qismi va ishlatilishi. Xalq tabobatida yalpizning bu turlarining yer ustki qismi ishlatiladi. O‘simlik gullashdan oldin yoki gullash davrida yer ustki qismi o‘rib olinib, soya joyda quritiladi, yirik poyalari tashlab yuboriladi. Kimyoviy tarkibi va ishlatilishi. Yalpizning bu turlari yer ustki qismi tarkibida 0,34 -1,58 % efir moyi, flovanoidlar va boshqa moddalar bor. Efir moyi karvon, sitronellol, pulegon, mentol, menton, karvakrol, silvestren va boshqa terpenoidlardan tashkil topgan.

Yalpiz turlari tabobatda qadimdan qo‘llaniladi. Ali Abu ibn Sino ovqat xazmini yaxshilash, qusishni to‘xtatish uchun hamda gijja haydovchi va qon oqishni to‘xtatuvchi dori sifatida ishlatilgan. Yalpiz turlarining yer ustki qismidan tayyorlangan qaynatma yoki quritilmagan o‘simlikdan olingan shira xalq orasida istisqo, qo‘tir, bod, ko‘krak og‘rig‘i, yo‘tal, shirincha, sariq kasalligi, me‘da va boshqa kasalliklarni davolash uchun xamda chanqov bosuvchi, balg‘am ko‘chiruvchi dori sifatida qo‘llaniladi.

Xulosa. Tadqiqotlarimiz davomida Chotqol davlat biosfera qo‘riqxonasida keng tarqalgan ayrim dorivor o‘simliklardan Leguminosae yoki Fabaceae oilasi vakili Nashtarsimon termopsis (afsanak) - Termopsis lansetniy va Lamiaceae (Labiatae) oilasiga mansub Qalanpir yalpiz Myata perechnaya - Mentha piperita L. o‘simlik turlari Mamlakatimiz florasidagi muhim biologik resurslardan bo‘lib, ushbu tabiiy dorivor turlardan oqilona foydalanishni talab etadi. Bunday dorivor o‘simlik turlardan ko‘plab xalq tabobatida va zamonaviy tibbiyotda dorilar tayyorlanadi hamda keng ko‘lamda foydalaniladi. Bundan ko‘rinib turibdiki ushbu o‘simliklar tabiiy turlarini saqlash va ulardan qimmatli mahsulotlar yetishtirish hozirgi kundagi eng muhim dolzarb muammolarning ma‘lum bir yechimiga samarali tasir etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kurmukov A.G., Belolipov I.V. Dikorastuyúchie lekarstvennyye rasteniya Uzbekistana. -T.: “EXTREMUM PRESS”, 2012.
2. Saxobiddinov S.S. Dikorastuyúchie lekarstvennyye rasteniya Sredney Azii. – T.:Gosizdat Uz SSR, 1948.
3. Hamidov A., Nabiev M., Odilov T. O‘zbekiston o‘simliklar aniqlagichi. -T.:O‘qituvchi, 1987.
4. Xolmatov.X.X., Qosimov A.I. Ruscha-latincha-o‘zbekcha dorivor o‘simliklar lug‘ati. - T.:Ibn Sino, 1992.
5. Karimov V., Shomaxmudov A. Xalq tabobati va zamonaviy ilmiy tibbiyotda qo‘llaniladigan shifobaxsh o‘simliklar. -Toshkent:Ibn Sino, 1993.-B.303.
6. Работнов Т.А. “ Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых щенозах”. Тр БИИИ АН СССР серия 3. Геоботаника Вып М.Л 1950
7. Серебряков И.Г “Морфология вегетативных органов высших растений”. М.1952
8. Крылова И.Л. Шретер А.И. “Методические указания по изучению запасов дикорастущих лекарственных растений”. М: изд. ВИЛР. 1971